

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INSON RESURLARIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR

Do‘stova Aziza Qahramonovna

Buxoro davlat universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası katta o‘qituvchisi i.f.f.d (PhD)

Tel: +998(91)441-11-88

E-mail: adustova98@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490158>

Yangi O‘zbekiston sharoitida korxonalarining kadrlarning kasbiy salohiyatiga bo‘lgan mavjud talab va ehtiyojlarini inobatga olgan holda kadrlarni kasbga tayyorlash tizimi muntazam takomillashtirilib borilmoqda. Jumladan, “mamlakatimizda, eng avvalo, yangi ish o‘rinlari tashkil etish va tadbirkorlik tashabbuslarini faol qo‘llab-quvvatlash hisobidan aholi, ayniqsa, yoshlar farovonligini oshirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, ushbu sohadagi vazifalarni hal etish mehnat bozorining, shu jumladan joylarda tashkil etilayotgan yirik korxonalar va klasterlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda, yuqori malakali ishchi mutaxassislarni tayyorlashning samarali tizimini yaratish zaruratini keltirib chiqarmoqda”¹.

Mamlakatda amaldagi qonunchilikka ko‘ra, kadrlarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari va ustuvor vazifalarini, zamonaviy texnika va texnologik tendensiyalarni hisobga olib, mehnat bozoridagi kadrlarga bo‘lgan real ehtiyoj, ish beruvchilarning takliflari hamda «Hayot davomida ta‘lim olish» prinsipi asosida shaxslarning ta‘lim olishiga mo‘ljallangan bo‘lib, u professional ta‘lim tizimi sifatida baholanadi. Professional ta‘lim tizimida o‘rta bo‘g‘in kadrlari tayyorlanib, uning maqsadi Mehnat bozoridagi ehtiyojlar, jumladan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‘ektlari uchun raqobatbardosh kadrlarni professional ta‘lim bosqichlarini joriy qilish orqali tayyorlash hamda turli yoshdagi shaxslarning «Hayot davomida ta‘lim olish» prinsipi asosida ta‘lim olishga bo‘lgan talablarini qondirishdan iborat hisoblanadi.

Shu bilan birgalikda, mamlakatimizda aholiga professional ta‘lim xizmatlari ko‘rsatish, o‘rta ma‘lumotli kadrlar tayyorlash tizimin takomillashtirish va ularning samarali bandligini ta‘minlash tizimli islohotlar izchil amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-maydagi PF-5052-sonli “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoniga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi etib qayta tashkil etildi.

Bugungi kunda mamlakatda kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan ta‘lim dasturlari YUNESKO tashkilotining “Ta‘limning xalqaro standart tasniflagichi (MSKO) darajalari”ga to‘laqonli moslashtirilmaganligi O‘zbekiston kadrlar kvalifikatsiyasi tizimini amaliyotga to‘liq joriy etilishiga to‘sqinlik qilishi bilan birgalikda, ta‘lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarning kasbiy salohiyati ish beruvchilar tomonidan o‘rnatilgan talablarga yetarli darajada javob

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan malakali kadrlarni kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 394-son qarori, 13.05.2019 y. <https://lex.uz/docs/4334806>

bermasligi holatini vujudga keltirmoqda.² Bu esa korxonalar kadrlar salohiyatidan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichiga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Jumladan, Jahon banki guruhi tomonidan O'zbekistonda yoshlarni ish bilan ta'kinlash muammolari va ularning potensial yechimlariga bag'ishlangan tadqiqotlari natijalariga ko'ra, mamlakatimizda 29 yoshgacha bo'lgan aholi soni 18 millionga teng bo'lib, Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi boshqa davlatlarga nisbatan eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 16-29 yoshdagilarning 26,4 foizi mehnatda, ta'limda yoki professional tayyorlov kurslarida band bo'lmagan yoshlar bo'lib, 15-24 yoshlilar orasida "umidsizlikka tushgan" yoshlarning ulushi 5 foizni, 25-29 yoshdagilarda esa 4 foizni tashkil etadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida yoshlarning munosib ishga joylasha olmay, "umidsizlikka tushishi" bo'yicha mamlakatimiz ko'rsatkichlari nisbatan yuqori bo'lib, qo'shni mamlakatlarda ushbu ko'rsatkich o'rta hisobda 2,5 foizni tashkil etadi.³

Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni yaqin o'n yilda 12 foizga, 2045-yilga borib eng yuqori darajaga yetishi kutilmoqda. Tahlillarga ko'ra, 2020 yilda mamlakatimizda 535 mingga yaqin yoshlash kasb-hunar kollejlari va oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan. Jumladan, O'zbekistonda 16 va undan katta yoshdagilarning qariyb 5,5 foizi xalqaro mehnat migrantlari bo'lib, ularning qariyb 90 foizini erkaklar tashkil etadi. O'zbekistonda eng ko'p mehnat migrantlari qabul qiluvchi mamlakatlar Rossiya, Qozig'iston va Turkiya mamlakatlari bo'lib, mehnat migrantlarining aksariyati 25-34 yoshdagi aholi hisoblanadi. Jahon banki ekspertlari tomonidan mamlakatimizda yoshlarning bandligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlari natijasiga ko'ra, qishloq joylarda ish o'rinlarining yetishmasligi va ishchi kuchiga talabning sustligi, norasmiy bandlikning yuqori darajasi va ish haqining pastligi – mamlakat yoshlari tomonidan yoshlar bandligini ta'minlashda mavjud asosiy muammolar sifatida sanab o'tilgan.⁴

Jumladan, Jahon banki ekspertlari tomonidan mamlakatimizda mehnat bozoriga yangi kirib borayotgan mehnat resurslarini qamrab olish uchun yetarli bo'lmagan mavjud talab darajasini hisobga olgan holda, bilim va ko'nikmalarning yetishmasligi, moliyaviy muammolarning mavjudligi, bandlik bo'yicha davlat dasturlarining mukammal emasligi va ijtimoiy me'yorlar⁵ kabi qator muammolar⁶ aniqlangan.

Shuningdek, mamlakatda kadrlar salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirishda kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlashga qaratilgan ta'lim dasturlarini muntazam

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5812-son Farmoni, 06.09.2019 y. <https://lex.uz/ru/docs/4500926>

³ Honorati, Maddalena Marguerie, Alicia Charlena. Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. Washington, D.C. : World Bank Group. September – 2021. p. 89. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/235891634705237783/youth-employment-in-uzbekistan-opportunities-and-challenges>

⁴ Jahon banki O'zbekistonda yoshlar bandligi muammolari va yechimlarini sanab o'tdi. 15.11.2021 y. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/11/15/youth-employment/>

⁵ Honorati, Maddalena Marguerie, Alicia Charlena. Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. Washington, D.C. : World Bank Group. September – 2021. p. 89. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/235891634705237783/youth-employment-in-uzbekistan-opportunities-and-challenges>

⁶ Honorati, Maddalena Marguerie, Alicia Charlena. Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges. Washington, D.C. : World Bank Group. September – 2021. p. 89. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/235891634705237783/youth-employment-in-uzbekistan-opportunities-and-challenges>

amalga oshirib boriladi. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash dasturlari mutaxassislarining kasb bilimlari va ko'nikmalarini yangilash hamda chuqurlashtirishga qaratilgan hisoblanadi. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tartibi, uning davriyligi tegishli vazirlik, idora, tashkilot va korxonalar tomonidan mustaqil belgilanishi mumkin. Qonun hujjatlari bilan ayrim soha vakillarining malakasini oshirish va qayta tayyorlashga qo'yilgan talablar belgilanib qo'yilishi mumkin. Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ta'lim muassasalaridagi o'qish natijalariga ko'ra, davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi guvohnoma yoki sertifikat topshiriladi.

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlaridek, "Jahon bozorida raqobatning tobora keskinlashuvi sharoitida mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda ta'lim sifati va ilmiy salohiyatni ko'tarish orqali kadrlar tayyorlash tizimining samaradorligini yanada oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda"⁷. Shu sababli, Yangi O'zbekiston sharoitida korxonalarining kasbiy talablariga mos keladigan o'rta bo'g'in kadrlari va oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan ta'lim dasturlarini amalga oshirilishiga ustuvorlik qaratilmoqda. Shu bilan birgalikda, milliy iqtisodiyot tarmoqlarida xo'jalik faoliyati yuritayotgan korxonalar tomonidan ularning o'z xodimlarini o'qitish, kasbga o'qitish, ularning malakasini oshirish bo'yicha dasturlarni amalga oshiriligi ham so'nggi yillarda jadallashib bormoqda. Fikrimizcha, keyingi yillarda mamlakatda "ta'lim – fan – ishlab chiqarish" o'rtasidagi o'zaro integratsion munosabatlarning kuchaytirilishi hisobiga kadrlar salohiyatini oshirish bilan birgalikda, ulardan foydalanish samaradorligi ko'rsatkichlari ham ijobiy tarafga o'zgaradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5812-son Farmoni, 06.09.2019 y. <https://lex.uz/ru/docs/4500926>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-165-son farmoni, 06.07.2022 y. <https://lex.uz/docs/6102462>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-son qarori, 27.07.2017 y. <https://lex.uz/ru/docs/3286194>
4. Axmedova Y.S. Inson resurslarini boshqarishning innovatsion yo'llari. *Journal of Education, Ethics and Value*, Vol. 3 Issue 4, 2024. 107–112 betlar
5. Bilevičienė T. Bilevičiūtė E., Paražinskaitė G. *Innovative Trends in Human Resources Management, Economics and Sociology*, Vol. 8, No 4, 2015 – pp. 94-109
6. Cummings L.L. *Toward Organizational Behavior*. *Academy of Management Review*. No. 3, 1978. – pp. 90-98
7. Ferris G.R., Hall A.T. and Royle M.T. *Theoretical Development in the Field of Human Resource Management: Issue and Challenges for the Future*. *Organizational Analysis*, Vol. 12, No. 3, 2004. – pp. 231-254

⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyot sohalari uchun kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-62-sonli qarori, 07.02.2024 y. <https://lex.uz/docs/6794040>

8. Friedman, E. 2019. 4 External Factors that Affect Human Resource Management. Available at <https://blog.shrm.org/blog/4-external-factors-that-affect-human-resource-management>. Accessed 13 May 2022.

